

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO: O RELATO DE EXPERIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO *CHATBOT* I.A.R.A.

Krysamon Deoclécio Barbosa Cavalcante, Mestre em Diversidade e Inclusão no CMPDI – UFF,
krysamon_dbc@id.uff.br

Edicléa Mascarenhas Fernandes, Docente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ, Docente nos Programas de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal Fluminense
– UFF, professoraediclea.uerj@gmail.com

Helio Ferreira Orrico, Doutor em Educação, Universidade Estadual Paulista – UNESP/SP,
orrico.helio@gmail.com

RESUMO

O acesso a informações confiáveis sobre doenças raras é um desafio para pacientes, familiares e, sobretudo, profissionais da educação que buscam promover a inclusão escolar. A desinformação e a fragmentação do conhecimento criam barreiras à participação social e à elaboração de estratégias pedagógicas. Este trabalho relata a experiência prática no desenvolvimento do protótipo de um assistente virtual, o Chatbot I.A.R.A. (Inteligência Artificial para Raras Assistência), concebido como produto educacional para disseminação de conhecimento qualificado sobre o tema. A metodologia foi a pesquisa exploratória e experimental, centrada na criação de um protótipo funcional. O processo envolveu a curadoria de dados de fontes abertas e confiáveis (SUS e Orphanet) e o desenvolvimento da ferramenta em plataforma no-code integrada à API da OpenAI Assistant. O resultado é um chatbot capaz de oferecer respostas interativas sobre doenças raras e seus impactos funcionais, com base na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS. Conclui-se que o I.A.R.A. apresenta potencial como ferramenta de apoio à educação inclusiva, auxiliando educadores a compreender necessidades específicas e elaborar planos de ensino individualizados.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Doenças Raras, Inclusão Educacional, Produto Educacional, *Chatbot*.

INTRODUÇÃO

A jornada de indivíduos com doenças raras e suas famílias é frequentemente marcada pela dificuldade de acesso a informações atualizadas e centralizadas. Essa lacuna informacional se estende no campo do ensino, onde

educadores enfrentam o desafio de promover a inclusão de alunos com condições raras, sem dispor de conhecimento adequado sobre suas especificidades e necessidades funcionais. A informação incorreta não apenas prejudica o desenvolvimento acadêmico, mas também reforça barreiras que impedem a plena participação social desses estudantes (Drago; Pinel, 2014).

Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de uma solução tecnológica que conectasse o conhecimento científico especializado à comunidade em geral, com foco no apoio às práticas de educação inclusiva. Assim, propôs-se o desenvolvimento de um assistente virtual inteligente (chatbot) capaz de democratizar o acesso à informação de forma interativa e acessível. O projeto centraliza dados de fontes confiáveis, como a Orphanet (2024) e o SUS (Brasil, 2014), em consonância com os princípios da ciência aberta. Fundamenta-se na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (OMS, 2003), que adota o modelo biopsicossocial e orienta a construção de estratégias pedagógicas inclusivas.

OBJETIVO

O objetivo geral deste relato é apresentar o processo de desenvolvimento do protótipo do *Chatbot* I.A.R.A. (Inteligência Artificial para Raras Assistência).

MÉTODO

A criação do protótipo do *Chatbot* I.A.R.A. foi conduzida por meio de uma metodologia de pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e de caráter experimental (Gil, 2008), focada no desenvolvimento de um produto tecnológico. O processo foi estruturado conforme as seguintes etapas:

1. **Levantamento e Curadoria de Dados:** A etapa inicial envolveu a seleção de fontes confiáveis e abertas, utilizando as diretrizes terapêuticas do SUS (Brasil, 2014) e a base internacional Orphanet (2024). O diferencial do projeto foi o cruzamento dessas informações, destacando apenas as doenças raras que possuíam diretrizes nacionais

e dados sobre impacto funcional, conforme a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) da OMS (OMS, 2003).

2. **Seleção de Ferramentas e Tecnologias:** Para o desenvolvimento ágil do protótipo, adotou-se uma abordagem no-code com a plataforma TypeBot, que facilitou a criação da interface e do fluxo conversacional. O assistente foi integrado à API da OpenAI Assistant, permitindo o uso de uma base de conhecimento personalizada (knowledge base) criada a partir dos dados do SUS e da Orphanet.
3. **Desenvolvimento e Treinamento do Protótipo:** O chatbot foi desenvolvido e treinado com os dados selecionados, sendo programado para responder sobre diagnóstico, tratamento e impactos funcionais (limitações de atividade e restrições de participação) das doenças raras incluídas.
4. **Implementação e Disponibilização:** Finalmente, o protótipo do chatbot foi incorporado ao domínio web do projeto (<http://iara.me>), tornando-o publicamente acessível para interação e testes iniciais.

RESULTADOS

Como resultado do estudo, obteve-se o protótipo funcional do Assistente Virtual I.A.R.A.. A plataforma se destaca por oferecer uma experiência de usuário interativa e humanizada no acesso a informações complexas. A interface do assistente (Figura A) foi projetada para ser intuitiva e acolhedora, facilitando a interação e o acesso ao conhecimento. O chatbot fornece respostas estruturadas com base nas diretrizes do SUS (Brasil, 2014) e nos dados do Orphanet Functioning Thesaurus (Orphanet, 2024) (adaptados à CIF (OMS, 2003) Figura B), fornecendo informações sobre limitações em atividades pedagógicas associadas a cada síndrome. Sua principal inovação é a ênfase na funcionalidade, apoiando professores na elaboração de Planos de Ensino Individualizados (PEI), uma necessidade premente para alunos com síndromes raras na escola comum (Drago; Pinel, 2014).

Figura A: Tela inicial do Assistente I.A.R.A. Figura B: Portal ORPHANET base para a I.A.R.A.

Fonte A: Print da tela do Assistente IARA. Elaborada pelo autor (2024).

Fonte B: Portal ORPHANET: Doenças Raras, 2024.

Disponível em: <https://www.orpha.net/pt/disease/disability/>

Como parte da validação e divulgação da experiência, o projeto foi apresentado ao Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras do Rio de Janeiro (CEDDHPDR/RJ), em janeiro de 2025, recebendo um retorno positivo sobre seu potencial de impacto social e educacional.

CONCLUSÃO

A experiência no desenvolvimento do *Chatbot* I.A.R.A. demonstrou o significativo potencial da inteligência artificial como ferramenta para promover a inclusão e democratizar o acesso ao conhecimento sobre doenças raras. Ao integrar dados de fontes confiáveis e apresentá-los de forma interativa e contextualizada, o assistente virtual se consolida como um produto educacional inovador, capaz de superar as barreiras informacionais enfrentadas por educadores, famílias e pacientes.

O principal diferencial do I.A.R.A. reside em sua capacidade de traduzir informações clínicas em implicações funcionais práticas, com base na CIF (OMS, 2003), oferecendo um subsídio direto para a adaptação de práticas pedagógicas e para a construção de um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo (Drago; Pinel, 2014). O projeto não apenas atinge seu objetivo de criar um protótipo funcional, mas também abre caminhos para futuras pesquisas e para o aprimoramento contínuo da ferramenta, reforçando a importância da conexão

entre tecnologia, saúde e educação. Conclui-se que a I.A.R.A. é um recurso valioso, alinhado às demandas por uma sociedade mais informada, empática e inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria Nº 199, de 30 de janeiro de 2014.** Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e institui incentivos financeiros de custeio. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

DRAGO, Rogério; PINEL, Hiran. **Alunos com síndrome rara na escola comum:** um olhar fenomenológico-existencial. *Linhas Críticas*, v. 20, n. 43, p. 605-627, 2014.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.

ORPHANET. **Portal para doenças raras e os medicamentos órfãos.** Disponível em: <https://www.orpha.net> . Acesso em: 8 abr. 2024.

